

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСИМЕРНЫЙ ЛАЗЕР У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ С ДИАГНОЗОМ АЛОПЕЦИЯ.

Юсупов Дилшод Амонович

e-mail: yusupov.dilshod@bsmi.uz

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сины, Узбекистан, г. Бухара, ул. А. Навои. 1 Тел: +998 (65) 223-00-50 e-mail: info@bsmi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14887007>

Резюме, в данной статье приведены результаты оценки эффективности эксимерный лазер у 38 пациентов с диагнозом алопеция, находившихся на лечении в областном отделении РИД и КИАТМ Бухарской области. Цель исследования, определение изменений у больных с диагнозом алопеция с помощью комплексных методов обследования и, соответственно, дальнейшая оптимизация комплексных методов лечения.

Результаты

При изучении клинические признаки алопеции у пациентов основной группы отсутствовали, все исследуемые показатели находились в пределах референсных значений соответственно полу и возрасту. Содержание гормонов щитовидной железы также соответствовало нормальным значениям. При УЗИ признаков патологии щитовидной железы выявлено не было. Не отмечали отклонений и в биохимических показателях, таких как общий белок, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, общий билирубин, глюкоза. Признаки анемии в клиническом анализе крови отсутствовали, количество эритроцитов и уровень гемоглобина соответствовали возрастной и половой норме.

По завершении 6-месячного курса терапии у пациенток с ДТА количество телогеновых волос относительно исходных величин статистически значимо сократилось (до $15,5 \pm 1,2\%$). Показатели плотности волос у них статистически значимо возросли: в затылочной области до $136,6 \pm 18,5$ на см^2 , в лобно-теменной — до $151,3 \pm 9,8$ на см^2 , — но не достигли значений контрольной группы. Диаметр волос у пациенток с хронической идиопатической ДТА после лечения также статистически значимо увеличился: до $59,2 \pm 4,2$ мкм в области затылка и до $60,5 \pm 3,1$ мкм в лобно-теменной области, но оставался статистически значимо более низким, чем в контрольной группе.

У пациент с ДТА уровень АТФ до лечения в анагеновых луковицах затылочной зоны был равен $1,8 \pm 0,6$ У. Е., в лобно-теменной области — $2,7 \pm 2,2$ У. Е., что свидетельствует о выраженном снижении данного показателя относительно значений контрольной группы. Спустя 6 месяцев после начала лечения содержание АТФ в анагеновых луковицах и в затылочной, и в лобно-теменной областях статистически значимо выросло относительно исходных величин и достигло $7,8 \pm 2,4$ У. Е. и $9,3 \pm 3,8$ У. Е. соответственно (табл.).

Таблица

Динамика исследуемых показателей в группах исследования

Показатели	До лечения		После лечения	
	Основная группа	Контрольная группа	Основная группа	Контрольная группа
Плотность волос, на см ²				
• затылок	$123,5 \pm 25,9^*$	$187,4 \pm 14,3$	$136,6 \pm 18,5^*, **$	$204,3 \pm 22,7$
• лоб	$139,1 \pm 34,7^*$	$179,9 \pm 23,1$	$151,3 \pm 9,8^*, **$	$176,0 \pm 20,5$
Диаметр волос, мкм				
• затылок	$47,3 \pm 3,6^*$	$65,0 \pm 9,1$	$59,2 \pm 4,2^*, **$	$67,4 \pm 5,7$
• лоб	$52,5 \pm 4,9^*$	$71,4 \pm 8,5$	$60,5 \pm 3,1^*, **$	$69,1 \pm 2,3$
Процент телогеновых волос	$26,8 \pm 3,4^*$	$8,3 \pm 1,2$	$15,5 \pm 1,2^{**}$	$6,9 \pm 4,4$
Уровень АТФ, У. Е.				
• затылок	$1,8 \pm 0,6^*$	$11,3 \pm 8,6$	$7,8 \pm 2,4^{**}$	$9,2 \pm 5,4$
• лоб	$2,7 \pm 2,2^*$	$13,7 \pm 10,1$	$9,3 \pm 3,8^{**}$	$13,0 \pm 7,6$

Знаком (*) отмечены статистически значимые отличия ($p \leq 0,05$): (*) — от контрольной группы, (**) — от исходных значений.

Отмечалась хорошая переносимость терапии, ни у одной из пациенток не было нежелательных побочных эффектов и аллергических реакций.

При проведении микроскопического исследования корней сохранных волос у всех пациенток с ДТА независимо от длительности заболевания наблюдались выраженная дистрофия, деформация и миниатюризация анагеновых волосяных луковиц, повышенное содержание телогеновых волос. В результате лечения улучшилось качество стержней волос, что проявлялось сглаживанием кутикулы, улучшением отражательной способности поверхности волоса, равномерностью распределения коркового вещества.

При опросе пациентки с ДТА отмечали не только выраженное снижение интенсивности выпадения волос, но и активный рост пушковых волос, увеличение объема и видимое улучшение качества волос. Эффект от терапии 5 пациенток расценили как отличный, 16 — как хороший, 7 — как удовлетворительный и 4 не отметили положительной динамики.

Заключение

Комбинированная терапия, включающая в себя ВЛОК, АТФ и Актовегин, оказывает позитивное влияние на состояние волосяных фолликулов, обеспечивая продление фазы анагена, сокращение фазы телогена, стимуляцию роста новых волос, и может быть рекомендована пациентам с хронической идиопатической диффузной телогеновой алопецией.

Литература:

1. Озодов, Ж. Х., & Рахматов, О. Б. (2021). ANALYSIS OF REGISTERED PATIENTS DIAGNOSED WITH GONORRHEA IN BUKHARA REGION AND A METHOD FOR COMPARING THE EFFECTIVENESS OF THE DRUGS USED DEPENDING ON THE CLINICAL COURSE OF THE DISEASE. Новый день в медицине, (4), 293-297.
2. Mazitov L.P. Bolalarda allergik dermatozlarning patogenezi va davolashning zamonaviy jihatlari. Rossiya tibbiyot jurnali 2001 yil. 9-jild. № 11 p. 457-459.
3. Rakhmatov, O. B. (2021). IMPROVING THE PRINCIPLES OF TREATMENT IN PATIENTS WITH ZOONOTIC LEISHMANIASIS WITH THE IMMUNOMODULATOR GEPON AND METHYLENE BLUE USING THE ALT-VOSTOK DEVICE. 48(9).
4. Latipov, I. I., Axmedovich, M. F., & Hamza o'g'li, O. J. (2021). EVALUATION OF THE QUALITY OF LIFE OF VITILIGO PATIENTS BY THE EFFECTIVENESS OF
5. Patients with a diagnosis of gonorrhoea are registered in bukhara region and depending on the clinical course of the disease, separation into age and gender. О.Б Рахматов, Ж. Х Озодов, Н.Д Хайитова, дата публикации, 2021, журнал новый день в медицине №1, страницы 347-350
6. CLINICAL AND IMMUNOGYCAL ASPECTS OF PATHOGENESIS AND COMPLEX THERAPY OF VITILIGO 10.17605/OSF.IO/UCRD8 14-20 Ikhtiyor Ikromovich Latipov, Maxmudov Farxad Axmedovich, Ozodov Jasur Hamza o'g'li

